

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Абдурахмонов Исфандиёр Зафарович

Алижонов Алижон Элмурод угли

Ташкентский государственный стоматологический институт

Направление: Детская стоматология, группа 308 Б

Аннотация: в статье рассматриваются особенности становления социологии медицины как отрасли социологической науки. Автор указывает, что в системе современного социологического знания социология медицины представляет одно из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института, что обусловлено важностью и значимостью этих тем в условиях современного социума.

Ключевые слова: социология медицины, отрасль социологии, институционализация, медицина - как социальный институт.

В современных условиях трансформации общества неуклонно возрастает значения образования в целом, и в частности социально-гуманитарных наук в формировании мировоззрения и профессиональной подготовке будущих специалистов. В данном случае, социология как наука об обществе является очень востребованной наукой, так как идет процесс становления качественно нового общества, которое необходимо в теоретическом и в практическом смысле исследовать. Это в полной мере соответствует с тем, что в настоящее время в Республике Узбекистан идет процесс формирования гражданского общества.

Под руководством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева созданы широкие возможности для воспитания гармонично развитого молодого поколения, получения современного образования и реализации таланта. В результате проводимых реформ в последние годы в нашей стране определены новые подходы на систему образования, которые полностью отвечают современным требованиям международного стандарта.

В решении этой общегосударственной задачи, в частности в системе подготовки специалистов, курс социологии занимает центральное место. Это подтверждается тем, что в целях обеспечения системного мониторинга общественного мнения и использования его результатов в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, а также эффективной реализации задач,

определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах принят Указ Президента Узбекистан «О мерах по государственной поддержке проведения социологических исследований» от 22 февраля этого года.

В условиях трансформирующегося социума, характеризуемого исследователями как общество риска, когда под влиянием индустриализации и технологий модернизационные процессы ведут к усложнению структуры социальных взаимодействий, тем самым увеличивая степень неопределенности настоящего, здоровье как важнейшая жизненная ценность, как социальный капитал приобретает особую значимость. Поэтому закономерным является интерес научного сообщества к вопросам обусловленности здоровья в современном социуме, создания эффективной системы организации медицинской помощи для сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.

В системе современного социологического знания одним из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института является социология медицины. Это относительно новая отрасль в отечественной социологии, но приобретающая в современных условиях особую значимость, что обусловлено важностью основных тем, которые исследуются в рамках данного направления: трансформация института медицины и его влияние на функционирование социума, социальная обусловленность здоровья и болезни, особенности субъективного отношения к своему здоровью и факторы его формирующие и т.п.

Исходя из названия, очевидно, что социология медицины сформировалась на стыке двух наук: социологии и медицины. Но по сравнению с ними социология медицины — относительная молодая научная дисциплина. Один из основоположников отечественной школы социологии медицины А.В. Решетников выделяет четыре этапа в процессе становления социологии медицины:

- 1) ранний период (зарождение дисциплины) — XVII–XIX вв.;
- 2) период формирования (начало XX в. — до Первой мировой войны);

3) период становления (20-е — 40-е гг. XX в., период между Первой и Второй мировыми войнами);

4) период развития как самостоятельной дисциплины (50– 80-е гг. XX в.).

Несмотря на разные подходы к определению начального периода становления социологии медицины, следует отметить, что попытки социологического осмысления вопросов медицинской практики, состояния здоровья населения относятся еще к эпохе Нового времени, когда под влиянием общественно-политических либеральных движений происходит реформирование социальной сферы. Новые социальные идеи становятся заметны с начала XVIII в. в разных странах как следствие воздействия новых экономических отношений на положение, прежде всего, неимущих слоев населения.

К одной из наиболее ранних работ, посвященных изучению социальной обусловленности здоровья и болезни, можно отнести трактат “Естественные и политические наблюдения, сделанные на основании записей о смертности” (“Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”) Джона Граунта (John Graunt) (1620–1674), английского ученого, считающегося родоначальником демографии. Используя статистические методы для изучения смертности от бубонной чумы населения Лондона, Джон Граунт одним из первых попытался выявить влияние социальных факторов на распространение этой эпидемии.

Впервые словосочетание “медицинская социология” было использовано в статье врача Чарльза МакИнтайэра (McIntire) “Важность изучения медицинской социологии” (“The Importance of the study of medical sociology”), которая была опубликована в 1894 г. в очередном выпуске Бюллетеня Американской Медицинской Академии. Ч. МакИнтайэр обозначил под “медицинской социологией” особую сферу научного знания, исследующую взаимоотношения между обществом и профессиональным сообществом медицинских работников, представляющих собой специфический социальный феномен, особый социальный тип в структуре социума.

Но, как любая сфера научного знания, социология медицины динамично реагирует на происходящие изменения социальной реальности, ее структуры, социальных институтов. Вследствие этого влияния происходит расширение

исследовательского поля социологии медицины. Среди актуальных направлений исследования можно назвать социальное неравенство в отношении здоровья, особенности развития цифрового здравоохранения, новые практики в отношении здоровья среди населения, трансформация ценности здоровья в обществе, фармацевтизация, биомедицинализация и др. Их изучение вызывает необходимость разработки новых подходов для осмысления происходящего и прогнозирования будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2017.
2. Дмитриева Е.В. От социологии медицины к социологии здоровья // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 51–56.
3. Изуткин А.М., Петленко В.П., Царегородцев Г.И. Социология медицины. Киев, 2016.